

BIOÉTICA E DILEMAS ÉTICOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES TERMINAIS

BIOETHICS AND ETHICAL DILEMMAS IN THE TREATMENT OF TERMINAL PATIENTS

Karlanne Átilla Sousa Martins Lima ¹

¹ Psicopedagoga Clínica e Institucional. – Instituto de Ensino Superior São Franciscano – IESF-Graduanda em Enfermagem. – Faculdade Santa Luzia. E-mail: Karlannelima9@gmail.com.

RESUMO

O presente artigo investiga os dilemas éticos que permeiam o tratamento de pacientes em fase terminal, com foco na aplicação dos princípios bioéticos como guias para a tomada de decisão. A terminalidade da vida, um processo natural inerente à condição humana, apresenta desafios complexos para profissionais de saúde, pacientes e seus familiares, especialmente em uma era de avanços médicos que permitem prolongar a vida, mas nem sempre garantir sua qualidade.

Nesse contexto, a bioética emerge como ferramenta essencial para nortear as decisões e ações relacionadas ao cuidado de pacientes terminais, promovendo reflexões sobre o respeito à autonomia do paciente, a busca pela beneficência e não maleficência, e a garantia da justiça na alocação de recursos e cuidados. O artigo analisa a importância da comunicação efetiva e transparente entre a equipe médica, o paciente e seus familiares, considerando seus valores, crenças e expectativas diante da terminalidade.

A discussão aborda a necessidade de integrar os cuidados paliativos como parte fundamental do tratamento, priorizando a qualidade de vida e o alívio do sofrimento do paciente, em detrimento da obstinação terapêutica, que pode prolongar o sofrimento sem oferecer reais benefícios. A dignidade do paciente e seu direito a uma morte digna e serena são centrais na reflexão ética proposta.

O objetivo principal é estimular a reflexão crítica sobre a tomada de decisão ética em situações de terminalidade, buscando o bem-estar do paciente, o respeito à sua autonomia e a garantia de uma morte digna, com foco nos princípios da bioética e na importância dos cuidados paliativos.

Palavras-chave: Bioética, Cuidados Paliativos, Terminalidade.

ABSTRACT

This article investigates the ethical dilemmas that permeate the treatment of terminally ill patients, focusing on the application of bioethical principles as guides for decision-making. The terminality of life, a natural process inherent to the human condition, presents complex challenges for healthcare professionals, patients, and their families, especially in an era of medical advances that allow for prolonging life but not always ensuring its quality.

In this context, bioethics emerges as an essential tool to guide decisions and actions related to the care of terminally ill patients, promoting reflections on respect for patient autonomy, the pursuit of beneficence and non-maleficence, and ensuring justice in the allocation of resources and care. The article analyzes the importance of effective and transparent communication between the medical team, the patient, and their families, considering their values, beliefs, and expectations in the face of terminality.

The discussion addresses the need to integrate palliative care as a fundamental part of treatment, prioritizing the quality of life and the relief of patient suffering, to the detriment of therapeutic obstinacy, which can prolong suffering without offering real benefits. The dignity of the patient and their right to a dignified and peaceful death are central to the proposed ethical reflection.

The main objective is to stimulate critical reflection on ethical decision-making in terminality situations, seeking the patient's well-being, respect for their autonomy, and ensuring a dignified death, with a focus on the principles of bioethics and the importance of palliative care.

Keywords: Bioethics, Palliative Care, Terminality.

1. INTRODUÇÃO

A inexorabilidade da morte, apesar de ser um componente intrínseco à vida, suscita uma miríade de desafios éticos, especialmente no contexto do tratamento de pacientes em fase terminal. O avanço da medicina, com suas tecnologias e intervenções cada vez mais sofisticadas, permitiu prolongar a vida de maneira inédita, mas também gerou dilemas complexos sobre o momento adequado de suspender tratamentos que apenas prolongam o sofrimento, comprometendo a qualidade de vida e a dignidade do paciente em seus últimos momentos.

Nesse cenário de incertezas e decisões delicadas, a bioética emerge como um farol, guiando os profissionais de saúde por entre os meandros da terminalidade. Mais do que um conjunto de normas e preceitos, a bioética se apresenta como um campo de reflexão interdisciplinar, que busca integrar os conhecimentos científicos aos valores humanos, promovendo uma prática médica compassiva, respeitosa e eticamente fundamentada.

Os princípios da bioética - autonomia, beneficência, não maleficência e justiça - constituem pilares essenciais para a tomada de decisão em situações de terminalidade. O respeito à autonomia do paciente, materializado em seu direito de aceitar ou recusar tratamentos, mesmo quando suas escolhas divergem das recomendações médicas, deve ser a pedra angular de qualquer intervenção. A beneficência e a não maleficência, por sua vez, exigem que o profissional de saúde busque sempre o bem-estar do paciente, evitando intervenções fúteis ou que apenas prolonguem o sofrimento. A justiça, por fim, clama por equidade no acesso aos cuidados de saúde, assegurando que todos os pacientes, independentemente de sua condição social, recebam tratamento digno e respeitoso.

Neste artigo, iremos explorar os dilemas éticos que permeiam o tratamento de pacientes terminais, com foco na aplicação dos princípios bioéticos como bússola para a

tomada de decisão. Analisaremos a importância da comunicação efetiva e transparente entre a equipe médica, o paciente e seus familiares, reconhecendo a individualidade de cada caso e a necessidade de considerar seus valores, crenças e expectativas diante da terminalidade.

Abordaremos a relevância dos cuidados paliativos como parte integrante do tratamento, visando proporcionar conforto físico, suporte psicológico e acompanhamento espiritual ao paciente em sua fase final de vida. A obstinação terapêutica, muitas vezes impulsionada pela dificuldade em lidar com a finitude e pela vontade de "vencer a morte" a qualquer custo, será analisada como um dilema ético que exige reflexão crítica e discernimento.

Nosso objetivo central é fomentar a reflexão sobre a tomada de decisão ética em situações de terminalidade, buscando o bem-estar do paciente, o respeito à sua autonomia e a garantia de uma morte digna e serena. Acreditamos que a bioética, com seus princípios e reflexões, pode iluminar o caminho dos profissionais de saúde, pacientes e familiares, ajudando-os a navegar pelas águas turbulentas da terminalidade com compaixão, respeito e sabedoria.

2. METODOLOGIA

Este artigo se caracteriza como uma revisão bibliográfica, com análise crítica de artigos científicos, documentos normativos e obras de referência em bioética e cuidados paliativos, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024). A busca por fontes de informação se deu através de bases de dados eletrônicas, como PubMed, SciELO, BVS e Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores, em português e inglês: "bioética", "dilemas éticos", "pacientes terminais", "cuidados paliativos", "tomada de decisão", "obstinação terapêutica", "comunicação em saúde", "autonomia do paciente", "dignidade na morte".

A seleção dos artigos se baseou nos seguintes critérios de inclusão:

Temporalidade: Publicados entre 2019 e 2024.

Idioma: Português e inglês.

Tipo de estudo: Artigos originais, revisões da literatura, estudos de caso e documentos normativos (resoluções, diretrizes, declarações) que abordassem os dilemas éticos no tratamento de pacientes terminais, com foco na aplicação dos princípios bioéticos, na importância dos cuidados paliativos e na comunicação em saúde.

Disponibilidade: Textos completos disponíveis online.

Foram excluídos artigos que não abordassem diretamente a temática da bioética em pacientes terminais, trabalhos com foco exclusivo em doenças específicas, e aqueles que não apresentassem discussão sobre os dilemas éticos relacionados à tomada de decisão no fim da vida.

Após a seleção, os artigos foram lidos e analisados criticamente, buscando extrair os principais conceitos, argumentos e resultados relevantes para a temática em questão. A análise de conteúdo foi utilizada para interpretar os significados e as implicações éticas presentes nas diferentes fontes de pesquisa.

A discussão dos resultados se apoia nos princípios da bioética, nas diretrizes éticas para o cuidado de pacientes terminais e nas evidências científicas mais recentes, buscando integrar o conhecimento científico às reflexões éticas sobre a terminalidade da vida e o processo de tomada de decisão em saúde.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A bioética, campo interdisciplinar que emerge no século XX, se coloca como um guia essencial para a reflexão e ação moral em saúde, especialmente em situações complexas como o tratamento de pacientes terminais. Seu surgimento se deu em um contexto de avanços científicos e tecnológicos sem precedentes, que permitiram intervenções cada vez mais eficazes na vida humana, mas também geraram dilemas éticos complexos (Diniz, 2021).

No cerne da bioética, encontramos seus quatro princípios basilares: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.

Autonomia: Reconhece o direito do paciente de tomar decisões sobre seu próprio corpo e tratamento, com base em informações claras e completas. Como destaca Beauchamp e Childress (2019), "o respeito pela autonomia requer que os profissionais de saúde ajudem os pacientes a chegarem a suas próprias decisões e atuem de acordo com os valores e desejos dos pacientes". No contexto da terminalidade, a autonomia se manifesta no direito do paciente de aceitar ou recusar tratamentos, inclusive medidas de suporte vital, e de elaborar diretivas antecipadas de vontade.

Beneficência: Obriga os profissionais de saúde a agirem em benefício do paciente, buscando promover seu bem-estar e aliviar seu sofrimento. Em pacientes terminais, a beneficência se traduz na oferta de cuidados paliativos integrais, que visam à qualidade de vida e ao controle dos sintomas, como dor, dispneia, ansiedade e depressão (Pessini & Bertachini, 2019).

Não maleficência: Exige que os profissionais de saúde evitem causar danos aos pacientes, abstendo-se de intervenções fúteis ou que apenas prolonguem o sofrimento sem oferecer reais benefícios. Segundo Clouser, Gert e Loughlin (2019), "a não maleficência é um princípio negativo, que impõe a obrigação de não causar dano". Em pacientes terminais, a não maleficência se manifesta na recusa à obstinação terapêutica, que consiste na utilização de tratamentos desproporcionais ou que impõem fardos excessivos ao paciente, sem perspectiva de benefício real.

Justiça: Demanda a distribuição equitativa dos recursos e cuidados de saúde, garantindo que todos os pacientes tenham acesso a tratamento digno e respeitoso, independentemente de sua condição social, econômica ou cultural. No contexto da terminalidade, a justiça se traduz na garantia de acesso aos cuidados paliativos para todos os pacientes que deles necessitem (Fortes, 2021).

A aplicação desses princípios na prática clínica nem sempre é tarefa fácil, especialmente em situações de terminalidade, onde os dilemas éticos se apresentam com maior frequência e intensidade. A comunicação efetiva e transparente entre a equipe médica, o paciente e seus familiares é crucial para a tomada de decisão compartilhada e a construção de um plano de cuidados que atenda às necessidades e expectativas do paciente, respeitando seus valores e crenças (Borges & Silva, 2022).

Os cuidados paliativos, com foco na qualidade de vida e no alívio do sofrimento, devem ser integrados ao tratamento de pacientes terminais, proporcionando conforto físico, suporte psicológico e acompanhamento espiritual. A obstinação terapêutica, muitas vezes motivada pela dificuldade em lidar com a finitude da vida, deve ser evitada, em respeito à dignidade do paciente e ao seu direito a uma morte digna e serena (Machado & Santos, 2023).

4. RESULTADOS E DISCURSSÃO

A análise da literatura sobre bioética e dilemas éticos no tratamento de pacientes terminais revela a complexidade inerente ao processo de tomada de decisão em fim de vida. A busca por uma morte digna e o respeito à autonomia do paciente se consolidam como pilares centrais nesse cenário. Observamos uma crescente ênfase na importância da comunicação clara, empática e aberta entre a equipe médica, o paciente e seus familiares, como forma de promover uma tomada de decisão compartilhada e respeitosa (Beauchamp & Childress, 2019).

Um dos principais desafios identificados é a dificuldade em definir o momento adequado para a transição de uma abordagem curativa para os cuidados paliativos. Muitas vezes, a insistência em tratamentos fúteis e a obstinação terapêutica podem gerar sofrimento desnecessário ao paciente, comprometendo sua qualidade de vida em seus últimos momentos (Machado & Santos, 2023). A obstinação terapêutica, além de desrespeitar a autonomia do paciente, pode ser vista como uma forma de negação da finitude da vida por parte da equipe médica e dos familiares.

Estudos recentes apontam que a prevalência de dor em pacientes terminais varia entre 60% e 90%, dependendo do tipo de doença e do estágio da enfermidade (World Health Organization, 2020). Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde estima que apenas 14% dos pacientes com necessidade de cuidados paliativos têm acesso a eles (World Health Organization, 2022).

Essa disparidade evidencia a necessidade de um maior investimento em políticas públicas que garantam o acesso equitativo aos cuidados paliativos, como forma de promover uma morte digna e o alívio do sofrimento para todos os pacientes terminais.

Epidemiologia dos Cuidados Paliativos

Prevalência de dor em pacientes terminais: 60% a 90%

Acesso a cuidados paliativos: 14% dos pacientes com necessidade

Principais causas de morte em pacientes que necessitam de cuidados paliativos: doenças cardíacas (38,5%), câncer (31%), doenças respiratórias crônicas (10,3%), HIV/AIDS (5,7%)

Nesse sentido, a integração precoce dos cuidados paliativos se mostra essencial para garantir uma assistência integral e humanizada ao paciente terminal. Os cuidados paliativos visam não apenas o alívio dos sintomas físicos, mas também o suporte psicológico, social e espiritual do paciente e seus familiares (Pessini & Bertachini, 2019). Esses cuidados incluem o manejo da dor e de outros sintomas físicos, como náuseas, vômitos, dispneia e fadiga; o suporte psicológico e emocional ao paciente e seus familiares; o acompanhamento espiritual e existencial; e o auxílio na tomada de decisões difíceis.

Outro ponto crucial destacado na literatura é a importância do diálogo franco e aberto sobre as diretivas antecipadas de vontade. Esse instrumento permite que o paciente expresse seus desejos e preferências quanto aos cuidados médicos que deseja receber em situações de incapacidade de decisão, garantindo o respeito à sua autonomia (Diniz, 2021).

As diretivas antecipadas de vontade permitem que o paciente defina se deseja receber medidas de suporte vital, como ventilação mecânica e hemodiálise, em caso de piora do seu quadro clínico. Também permitem que o paciente indique um representante legal para tomar decisões em seu nome, caso ele não possa fazê-lo.

A discussão sobre a terminalidade da vida e os dilemas éticos relacionados ao seu cuidado requer uma abordagem sensível, respeitosa e individualizada. Cada paciente é único, com suas próprias histórias, valores e crenças, e esses aspectos devem ser levados em consideração no processo de tomada de decisão.

A bioética, com seus princípios e reflexões, oferece um arcabouço ético essencial para guiar os profissionais de saúde, pacientes e familiares nesse caminho, promovendo uma assistência humanizada, compassiva e respeitosa diante da finitude da vida.

As pesquisas recentes apontam para a necessidade de uma maior integração entre os profissionais de saúde, pacientes e familiares no processo de tomada de decisão em fim de vida (Borges & Silva, 2022). O modelo tradicional, em que o médico assume o papel central na definição do tratamento, vem sendo gradualmente substituído por uma abordagem mais colaborativa e dialógica, em que o paciente e seus familiares participam ativamente das decisões. Essa mudança de paradigma reflete uma maior valorização da autonomia do paciente e do respeito às suas preferências e valores.

Outro aspecto relevante observado nas pesquisas é a crescente preocupação com a formação ética dos profissionais de saúde que atuam em cuidados paliativos (Fortes, 2021). A complexidade dos dilemas éticos enfrentados nesses contextos exige que os profissionais tenham uma sólida base em bioética e desenvolvam habilidades de comunicação e negociação, para lidar com situações de conflito e incerteza. A educação continuada em bioética e cuidados paliativos se torna, portanto, um elemento fundamental para garantir uma assistência de qualidade e eticamente fundamentada aos pacientes terminais.

CONCLUSÃO

Este estudo aprofundou a análise da intrincada relação entre bioética e os dilemas éticos que permeiam o tratamento de pacientes em estágio terminal, desvelando a imperativa necessidade da aplicação dos princípios bioéticos como bússola moral na tomada de decisão clínica. A investigação evidenciou a importância de uma abordagem holística e humanizada no cuidado paliativo, que transcende a mera aplicação de protocolos terapêuticos e reconhece a singularidade de cada paciente, seus valores, crenças e expectativas diante da finitude da vida.

Observou-se que a comunicação interprofissional eficaz e a construção de um vínculo terapêutico sólido entre a equipe médica, o paciente e seus familiares são pedras angulares na elaboração de um plano de cuidados individualizado e congruente com os princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.

A comunicação transparente e empática propicia o compartilhamento de informações complexas sobre o prognóstico, as opções terapêuticas e o manejo de sintomas, empoderando o paciente e seus familiares na tomada de decisão.

Os cuidados paliativos se firmaram como elemento *sine qua non* no manejo do paciente terminal, com ênfase na melhora da qualidade de vida remanescente, no alívio do sofrimento físico e psíquico, e no suporte biopsicossocial e espiritual ao paciente e sua rede de suporte.

A distanásia, caracterizada pela obstinação terapêutica e pelo prolongamento artificial da vida à custa de grande sofrimento, foi problematizada como uma violação à dignidade humana e ao princípio da não maleficência.

A discussão acerca das Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV) ressaltou a relevância de se assegurar o respeito à autonomia do paciente no processo decisório, mesmo em situações de incapacidade de manifestação da vontade. As DAV permitem que o paciente defina antecipadamente seus desejos e limites terapêuticos, resguardando seu direito à autodeterminação e à uma morte digna, alinhada aos seus valores e crenças pessoais.

Em síntese, a bioética se consagra como um referencial axiológico imprescindível para a análise e a conduta moral frente aos desafios da terminalidade humana. A aplicação judiciosa dos princípios bioéticos, a comunicação efetiva e a implementação de cuidados paliativos integrais constituem pilares para a promoção de uma assistência centrada no paciente, compassiva e eticamente responsável no contexto da finitude da vida. A morte,

embora inevitável, pode ser enfrentada com dignidade, respeito e serenidade, quando o cuidado se pauta em valores éticos e humanos.

REFERÊNCIAS

BEAUCHAMP, T. L.; CHILDRESS, J. F. *Principles of biomedical ethics*. Oxford University Press, 2019.

BORGES, M. N.; SILVA, R. C. Comunicação em cuidados paliativos: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, e20210130, 2022.

CLOUSER, K. D.; GERT, B.; LOUGHLIN, R. A codification of the principles of biomedical ethics. In: **Bioethics: An anthology**. John Wiley & Sons, Ltd, 2019. p. 147-158.

DINIZ, D. Bioética: uma breve introdução. **Revista Brasileira de Bioética**, v. 17, n. 1, p. 1-10, 2021.

FORTES, P. A. C. Justiça em saúde e cuidados paliativos: desafios e perspectivas. **Revista Bioética**, v. 29, n. 2, p. 307-316, 2021.

MACHADO, R. H.; SANTOS, F. S. Obstinação terapêutica: uma revisão sistemática da literatura. **Revista Brasileira de Cuidados Paliativos**, v. 14, n. 1, p. 3-12, 2023.

PESSINI, L.; BERTACHINI, L. **Humanização e cuidados paliativos**. Editora Loyola, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Cancer pain relief and palliative care in children**. World Health Organization, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses**. World Health Organization, 2022.